

ТАЛАБА ХОТИН-ҚИЗЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТИ

¹Турсунова Дилнавоз Тўлқин қизи, ²Аминжонова Мафтуна Ғайратжон қизи

¹Фарғона давлат уиверситети мустақил тадқиқотчиси

²Фарғона давлат уиверситети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046570>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда жамият тараққиётини таъминлашда талабалар, хусусан талаба хотин-қизлар ижтимоий ҳимояси ва интеллектуал фаоллигини ошириш зарурати ва мазкур жараёнда таълим-тарбия тизими субъектлари имкониятларидан самарали фойдаланишининг инновацион омиллари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: ижтимоий фаоллик, жамият тараққиёти, фаоллик, таълим, инновация, омил.

Аннотация. В данной статье анализируются необходимость повышения социальной защищенности и интеллектуальной активности обучающихся, особенно студенток, и инновационные факторы эффективного использования возможностей субъектов образовательной системы в этом процессе.

Ключевые слова: социальная активность, общественное развитие, деятельность, образование, инновации, фактор.

Abstract. In this article, the need to increase the social protection and intellectual activity of students, especially female students, and the innovative factors of effective use of the possibilities of the subjects of the educational system in this process are analyzed.

Keywords: social activity, community development, activity, education, innovation, factor.

Янги Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида хотин-қизларни ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар жараёнига жалб этиш, давлат бошқаруви тизимини модернизациялашни кенг кўламда амалга ошириш объектив заруриятга айланди. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев раҳнамолигида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, саломатлигини муҳофаза қилиш, интилиш ва ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, уларга муносиб меҳнат ва яшаш шароитларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикаимиз БМТнинг “Хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг барча шакллари йўқ қилиш ҳақида”ги конвенциясига, Халқаро меҳнат ташкилотининг “Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги, “Меҳнат ва машғулотлар соҳасидаги камситишлар тўғрисида”ги конвенцияларига МДХ давлатлари ичидан биринчилар қаторида кўшилди. Бу ҳужжатлар хотин-қизлар манфаатларини муҳофаза қилиш ва уларнинг оиладаги ва умуман жамиятдаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган меъерий - ҳуқуқий ҳужжатлар комплексининг таркибий қисмидир.

Замонавий жамиятда изчиллик билан ва самарали тарзда ушбу тушунчанинг ижтимоий таҳлили амалга оширилиб келинмоқда. «Гендер» тушунчасининг мазмуни, аввало, жинсни ижтимоий моделлаштириш ёки ташкил этишда мужассамлашган. Жамиятда муайян жинс ролларининг бажарилишини тақозо этадиган хатти-ҳаракатлар меъери тизими вужудга келади; тегишли тарзда ушбу жамиятда «эркакларга оид» ва «аёлларга оид» бўлган хусусиятлар борасида катъий қарор топган тасаввурлар қатори пайдо бўлади. Гендер табиатан белгиланмаган, ижтимоий ҳодисалар ато этган хусусиятлар йиғиндисиدير. Гендер – жинснинг маданий ниқоби, бизнинг ўз ижтимоий- маданий тасаввурларимиз доирасидаги жинс ҳақидаги қарашларимиздир. Бунинг устига, жинс фақат

гендер демакдир, яъни унинг ижтимоийлаштирилиши натижасида жинсни ташкил этган нарсадир. Ҳозирги замон жамиятида талаба-қизларнинг ижтимоий фаоллигини белгилаш, аниқлаш ва ривожлантириш гендер ёндашув асосидаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, гуманитар муносабатлар асосида ўрганилади.

Билим олишда, касб танлашда, лавозимга кўтарилишда эркалар билан аёлларга бирдек имкониятлар яратилиши, уларнинг ҳуқуқлари тенг равишда муҳофаза қилинишида акс этадиган гендер тенглик ҳар бир инсоннинг асосий ҳуқуқидир. Гендер тенгликни таъминлаш эса қашшоқликни қисқартиришдан тортиб фарзандларнинг соғлиги, таълим олиши, уларнинг ҳимояси ва фаровонлигини қўллаб-қувватлашга қаратилган соғлом жамиятни барпо қилишдаги асосий омил ҳисобланади.

Гендер тенгликнинг ҳуқуқий такомиллашувида асосий ўрин тутувчи норматив ҳуқуқий ҳужжат 1948 йилда БМТ Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, десак хато бўлмайди. Эрақ ва аёлларнинг тенглиги алоҳида эътироф этилган ушбу декларациянинг 1-моддасида: “Ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин, бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак”, дея белгилаб қўйилган.

Мустақил Ўзбекистонимизда турли вазибаларда фаолият кўрсатган ва кўрсатаётган хотин-қизларимиз: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати раиси, социология фанлари доктори Танзила Нарбаева, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қошидаги инсон ҳуқуқлари ташкилоти – Омбудсман раҳбари Феруза Эшматова, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси раиси М.А.Қодирхонова, Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазири биринчи ўринбосари Ш.У.Турдиқулова кабилар жамият интеллектуал ҳаётининг юксалишига ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар.

“2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Сенати қарорида таъкидланганидек, олиб борилаётган ислохотлар халқаро рейтинглардаги мамлакатимизнинг турли соҳаларда эгаллаб турган ўринларига ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда. Жаҳон банкининг Аёллар, бизнес ва қонун индексида Ўзбекистон 2020 йилда хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик бўйича аҳамиятга молик ислохотларни амалга оширган 27 та давлат қаторига киритилганлиги ва 5 поғонага юқорилаб, 190 та давлат орасидан 134-ўринни эгаллаганлиги фикримизнинг исботидир.

Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги (2019) қонунида қонунийлик, демократизм, хотин-қизлар ва эркаларнинг тенг ҳуқуқлилиги, жинс бўйича камситишга йўл қўйилмаслиги, очиқлик ва шаффофлик хотинқизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларининг таъминланиши белгилаб қўйилганлиги жамиятда хотин-қизларнинг имкониятлари ва салоҳиятини тўла рўёбга чиқаришга хизмат қилади. Шунини айтиш керакки, ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий соҳаларда хотинқизлар ҳамда эркалар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар таъминлаш

жамиятимизда тинчлик ва иқтисодий барқарорликни сақлашнинг асосий омилларидан биридир. Шунинг учун ҳисобга олган ҳолда «2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси» лойиҳаси тайёрланди. Мазкур стратегиядаги барча йўналишлар БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ ишлаб чиқилган. Хусусан, республикада «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» [1] қарор қабул қилинди. Албатта эркак ва аёлнинг тенг ҳуқуқлилиги халқ фаровонлигида, жамият тинчлиги ҳамда иқтисодий барқарорликда муҳим ўрин тутади. Шу жиҳатдан аёлларнинг бандлигини таъминлаш, уларнинг ўз интилиш ва қобилиятларини тўлақонли рўёбга чиқара олишлари учун имкониятларни кенгайтириш масаласи давлатимизнинг доимий диққат марказида. Жумладан, давлат бошқарувида хотин-қизлар иштирокини ошириш мақсадида 6 мингдан зиёд фаол хотин-қизлардан иборат кадрлар захираси шакллантирилди. Ҳозирги кунда уларни турли раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш бўйича тизимли ўқувлар ташкил этилмоқда.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб хулоса қилиб айтганда: – тадқиқотлар асосида олий таълим тизимида талаба-қизлар ижтимоий фаоллигини ривожлантиришнинг илмий асослари ва технологиясини ишлаб чиқиш; – олий таълим тизимида гендер ёндашув асосида талаба-қизлар ижтимоий фаоллигини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини ўрганиш ва таҳлил қилиш ёрдамида талаба-ёшлар гендер фарқларининг таъминлаш моделини яратиш зарур.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонуни. – 2019 йил 2
2. Namazov B., Egamberdieva N., Mirsolieva M. O‘qituvchilarni tayyorlashda gender yondashuv masalalari (Gender mainstreaming in teacher education in Asia-Pacific). O‘quv qo‘llanma. –T., 2018.
3. Tursunova, D. (2021, December). THE CONCEPT OF SOCIAL ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE IN SOCIAL DEVELOPMENT. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 84-87).
4. Tursunova, D. (2022). PUBLIC ACTIVITIES AND ITS PERSONS. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI, 127-130.